

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 9

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

NOVEMBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-9

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 9 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-9>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович
Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович
Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич
Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна
Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна
Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САҢЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

MIRZAYEV Komiljon G'ulomovich*O'zbekiston davlat san'at va madaniyat instituti**"Milliy qo'shiqchilik" kafedrasini professori v.b.*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10122213>

TALABALAR HAYOTIDA MUSIQIY FON VA UNING TARBIYAVIY AHAMIYATI

ANNOTATSIYA

Musiqiy fon muayyan mavzuga kishi ruhiyatini tayyorlaydi. Bunday holatda musiqiy fon ruhiy-psixologik vazifa bajaradi. Ushbu ilmiy maqolada talabalar hayotining bir kunlik musiqiy foni, talabalarning ertalabdan kechgacha bo'lgan muddatda shu fon ichida yashashi, bunda talabaning ishtirokchi, lekin maxsus tinglovchi emasligi, to'liqlardan taralayotgan zamonaviy qo'shiqchilar va bunday musiqiy fonlar yoshlarimizning his-tuyg'ularini, badiiy didini, axloqiy rivojlanishidagi tarbiyaviy ahamiyati haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: musiqiy fon, havaskorlik to'garagi, mumtoz musiqa, ruhiy tarbiya, iste'dod, musiqiy did, ma'naviyat, madaniyat.

МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФОН В СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ И ЕГО ВОСПИТАТЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

АННОТАЦИЯ

Музыкальное сопровождение готовит психику человека к определенной теме. В этом случае музыкальный фон выполняет духовно-психологическую функцию. В данной научной статье рассмотрены музыкальный фон дня студенческой жизни, жизнь студентов на этом фоне с утра до вечера, в которой студент является участником, а не особым слушателем, современные певцы, исходящие от волн, и подобные музыкальные фоны нашей молодежи чувства, художественный вкус, воспитательное значение в нравственном развитии.

Ключевые слова: музыкальный фон, кружки самодеятельности, классическая музыка, духовное образование, талант, музыкальный вкус, духовность, культура.

MUSICAL BACKGROUND IN STUDENT LIFE AND ITS EDUCATIONAL SIGNIFICANCE

ANNOTATION

Musical accompaniment prepares the human psyche for a specific topic. In this case, the musical background performs a spiritual and psychological function. This scientific article examines the musical background of the day of student life, the life of students against this background from morning to evening, in which the student is a participant, and not a special listener, modern singers emanating from the waves, and similar musical backgrounds of our youth, feelings, artistic taste, educational significance in moral development.

Key words: musical background, amateur clubs, classical music, spiritual education, talent, musical taste, spirituality, culture.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyev tomonidan yoshlarning ma’naviy saviyasini yuksaltirish, ularni yetuk, barkamol shaxs qilib tarbiyalash, yosh iste’dod egalarining qobiliyati va salohiyatini ro‘yobga chiqarish eng asosiy vazifalardan biri ekanini, mamlakatimizni yangilash va modernizatsiya qilishning bugungi yangi bosqichida madaniyat va san’atning hayotimizdagi o‘rni va ahamiyatini oshirish, yoshlarimizni turli yolg‘on g‘oyalardan asrab-avaylash to‘g‘risida kuyinib gapirishlari bejiz emas.

Bundan shunday xulosa qilish mumkin-ki, Vatanimiz kelajagi bo‘lgan yoshlarimizga ta’lim-tarbiya berish orqali mafkuraviy immunitetni kuchaytirish barchamizning asosiy vazifamizdir. Tabiiyki, badiiy havaskorlik to‘garaklari ma’naviy-ma’rifiy ishlarning uzluksiz bir bo‘lagi, ayni paytda esa, ko‘zlagan maqsadga yetaklaydigan badiiy ta’sir vositasi hisoblanib, pirovard natijada, bu mashg‘ulotlar kasbiy va axloqiy jihatdan barkamol insonni tarbiyalashga xizmat qiluvchi manbadir.

Demak, musiqa san’ati ham ijtimoiy hayotda ma’naviy-g‘oyaviy mafkuraviy kurashda muhim g‘oyaviy targ‘ibot vositalaridan biri hisoblanadi.

Shuningdek, musiqa yoshlarimizni ma’naviy, axloqiy, milliy istiqloq, milliy qadriyatlar ruhida tarbiyalash, ularning barkamol bo‘lishlari uchun “qalb qo‘rg‘oni”ga ezgulik urug‘ini sochishda ruhiy ozuqa berishning muhim vositalaridan biridir.

“Bugungi kunda O‘zbekistonda zavq bilan tinglanayotgan, maroq bilan aytilayotgan ashula, yalla, katta ashula, doston, cholg‘u kuylari va maqomlar o‘zbek mumtoz musiqasining yetuk janrlari hisoblanadi. Xalqimiz va uning namoyondalari yaratgan ana shu ma’naviy boyliklarimiz butun o‘zbek xalqi madaniy merosi, qadriyatlarining tarkibiy qismidir” [1, B.5].

Musiqada “fon” degan tushunchani ifoda etuvchi atama bor. Fon so‘zi yunoncha “Phone” so‘zidan olingan bo‘lib, tovush, ovoz, so‘z ma’nolarini anglatadi. Musiqiy fon ommaviy sahna ko‘rinishlarida, teatrlarda, konsert va spektakllarda, teatrlashtirilgan tomoshalarda, adabiy kechalarda musiqiy bezak sifatida ishlatiladi. Ayniqsa, yurtimiz istiqloqga erishgandan so‘ng “Navro‘z” va Mustaqillik bayramlarining teatrlashtirilgan tomoshalarga aylanib ketishida ham musiqiy fon asosiy o‘rinni egallaydi. Teatrlashtirilgan tomoshalarda musiqiy fon san’at, sport, etnografiya, folklor, badiiy so‘z ijrochiligi, mehnat va ijtimoiy hayot lavhalarining uyg‘unligi va ularning g‘oyaviy tarbiya asosi sifatida namoyon bo‘lishida katta ahamiyat kasb etadi.

Shu bilan bir qatorda, musiqiy fon biror-bir ko‘rinishning, monolog yoki she’rning ta’sirchanligini oshirishda, uning ma’nosini anglashda ham katta rol o‘ynaydi. Chunki u muayyan mavzuga kishi ruhiyatini tayyorlaydi. Bunday holatda musiqiy fon ruhiy-psixologik vazifa bajaradi. Biz mana shu tushunchani talabalarining musiqiy hayotiga bog‘lab, shartli ravishda “Talabalar hayotining musiqiy foni” deb atashni lozim topdik.

Tarixga nazar tashlaydigan bo‘lsak, “X-XI asrlarda arab tilida yaratilgan musiqa ilmiga oid qo‘lyozma kitoblarning birontasi haqida bizda manbaashunoslik va matnshunoslik bo‘yicha ilmiy ishlar qilinmadi, bittasi ham mualliflar yozgan tildan arab tilidan o‘zbek yo rus tillariga to‘laligicha tarjima qilingan emas” [2, B.8].

Barchamizga ma’lumki, musiqa insonga doimiy hamrohdir. Hayotning o‘zini ham “musiqiy fon”siz tasavvur qilib bo‘lmaydi. Chunki inson tug‘ilgandan boshlab qulog‘iga alla ohanglari quyiladi, yoshi ulg‘aygan sari musiqiy fonlar ham turli-tuman bo‘lib boraveradi. Inson tabiatan musiqaga moyil. Uning xursandchilik yoki tantanali kunlari ham, hatto g‘amgin kunlari ham musiqasiz o‘tmaydi. Inson qaysi kasb egasi bo‘lishidan qat’iy nazar, qo‘shiq kuylay olmasligi yoki biror bir cholg‘uda kuy ijro eta olmasligi bilan “men musiqani tushuna olmayman, yoqtirmayman”, deb ayta olmaydi. Negaki, qo‘shiqni kuylay olmasa yoki cholg‘uda ijro etolmasa ham, tinglashni, ruhiy ozuqa, estetika zavq olishni, his-tuyg‘ularni ifodalashni biladi. Shuning uchun ham zavqi oshib ketganida hirgoyi qilib yoki raqsga tushib ketadi.

Eslatganimizdek, musiqa katta ruhiy ta’sir ko‘rsatish imkoniyatiga ega. Bugungi kunda yoshlarimiz, ayniqsa, talabalarimiz qanday musiqalarni tinglamoqda? Ularning qanday musiqalarni tinglashiga qarab, bilim va tarbiyalanganlik darajalarini bilish mumkin.

Bizningcha, talabalarimiz tinglayotgan musiqalarni ikki turga bo'lish mumkin:

1. Kundalik ommaviy maishiy musiqalar.
2. Mumtoz musiqalar.

Ommaviy maishiy musiqa kundalik hayotimizda ko'proq tinglanadi, chunki yoshlarimizda ko'proq shu yo'nalishdagi musiqalarga ehtiyoj seziladi.

Mumtoz musiqani esa nisbatan kamroq, asosan professional yoshlar va shu janrga qiziquvchilar tinglashadi.

“Bugungi kunda “Demokratiya targ'iboti” bilan bir qatorda xorijiy mamalatlardan kirib kelayotgan “o'ta zamonaviy san'at” yoshlarimiz tarbiyasiga salbiy ko'rsatmayaptimi? Biz bularga ko'ngil xushlovchi kuy-qo'shiqlar sifatida qaraydigan bo'lsak, faqat ko'ngil xushlovchi musiqalar bilan talabalar ma'naviy dunyosini boyita olamizmi? Shu ma'noda sir emas bizga qarshi ma'naviy qo'poruvchilik olib borayotgan mafkura poligonlari o'z maqsadlariga erishish uchun hech narsani ayamayapti, hamma vositalarni ishga solmoqda, qancha-qancha mablag' sarflashmoqda, eng zamonaviy usul va uslublarni qo'llagan holda yoshlarni o'ziga rom etadigan turli xil shou tomoshalar, ko'ngil ochar ko'rsatuvlar, musiqiy kanallar tashkil etmoqda” degan fikr nihoyatda o'rinlidir [3, B.32].

Talabalarimiz hayotining bir kunlik musiqiy fonini oladigan bo'lsak, talaba ertalabdan kechgacha bo'lgan muddatda shu jarayonni boshdan kechiradi. Etalab darsgacha bo'lgan muddatda, transportga, tushlikda, darsdan qaytayotganda ko'chada, kechki dam olish jarayonida shu fon ichida yashaydi. Bunda talaba ishtirokchi, lekin maxsus tinglovchi emas. Ikkinchi tomoni shundaki, tinglovchi sifatida ham ko'p hollarda talabalarimiz hayotining musiqiy fonini turli to'lqinlardan taralayotgan zamonaviy qo'shiqchilar, kafe, barlar va diskotekada yangrayotgan kuy-qo'shiqlar tashkil etmoqda. Bunday musiqiy fonlar yoshlarimizning his-tuyg'ularini, badiiy didini xiralashtirmayabdimi? Ularning axloqiy rivojlanishiga to'sqinlik qilmayaptimi?

Bu haqda taniqli xonanda O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist Erkin Qaytarov shunday deydi: “Albatta, har bir kishining qanaqa musiqani tinglashi o'zining ixtiyoridadir. Avvalo musiqa tinglash insoning kayfiyatiga, ichki ruhiy hissiyotlariga bog'liqdir. Lekin bu bilan yoshlarimizning musiqiy hayotini o'ziga tashlab qo'yish fikridan yiroqmiz. Biz ustoz va san'atkorlar sifatida yoshlarimizga mumtoz kuy-qo'shiqlarimiz bilan jazavaga tushiruvchi, mazmunan sayoz kuy-qo'shiqlarning farqini tushuntira olishimiz kerak. Hozirda zamonaviy estrada deb atalayotgan “o'ta zamonaviy san'at”, albatta yoshlarimiz tarbiyasiga o'z salbiy ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi”.

Nafaqadagi polkovnik M.Abdusattorov shunday deydi: “Men ham musiqa tinglashni yoqtiraman. Lekin bugungi kunda tinglanayotgan musiqalarni, ayniqsa, yoshlarimiz tinglayotgan musiqalarni ikki turga ajratish mumkin: Birinchisi jonsiz musiqa. Ikkinchisi, jonli musiqa. Birinchisi, o'z-o'zidan ma'lumki hech qanday ma'naviy ozuqa bermaydigan va bu musiqalarni tinglash uchun inson o'zidan ko'p energiya sarflab, asablarni toliqtiruvchi musiqa. Ikkinchisi, inson ruhiyatini poklovchi, ezgulik his tuyg'ularini uyg'otuvchi, insonning toliqqan asablarini tinchlantiruvchi, xush kayfiyat baxsh etuvchi musiqalardir”.

“1930-1939-yillar davomida uning Parijda nashr ettirilgan “Arab musiqasi” nomli ko'p jildlik asarida o'rta asrlarda arab tilida yaratilgan musiqiy-nazariy risolalardan asosiylari fransuzcha erkin tarjimai, tahlili va sharhi bilan berilgan edi. Biroq bu ulkan ish tarkibiga risolalarning asl matnlari kirmagan. Hozirgi kun nuqtai nazaridan musiqa atamalarining sharhida noaniqliklar bordek tuyuladi. Bu noaniqliklar Sharq (arab) musiqa atama va tushunchalarini Yevropa xalqlari musiqa atama va tushunchalariga moslashga harakat qilishda ham bo'lishi mumkin. Ammo D'ErLANJENING mazkur asari o'z qiymatini yo'qotgan emas, o'rta asrlar Sharq musiqa ilmiga tegishli risolalarni o'rganuvchilar uchun u hamon qimmatli manbadir [4, B.4].

Hozirda talabalarimizning ma'naviy e'tiqodi, ishonchi, irodasini mustahkamlash, ularning qalbiga, ongiga istiqloq g'oyalarini singdirishda badiiy havaskorlik to'garaklarining ham salmoqli o'rni bor.

Zotan, badiiy havaskorlik to'garaklari yoshlarimizning darsdan bo'sh vaqtlarini mazmunli, milliy istiqlol vatanparvarlik g'oyalari asosida ma'naviy barkamol qilib tarbiyalash vositasi hamdir. Bu borada respublikamizda bir qancha ishlar qilinmoqda. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining "Oliy ta'lim muassasalarida folklor ansamblini tashkil etish to'g'risida"gi 87-03-104-sonli farmoyishi ham so'zimiz isboti bo'la oladi.

Milliy ma'naviyat, milliy qadriyatlarni tarbiyalashda folklor san'ati ham muhim o'rin egallaydi. O'z navbatida, mazkur qadimiy va an'anaviy san'at bilan ham yoshlarimiz ko'proq badiiy havaskorlik to'garaklari mashg'ulotlari orqali yaqindan tanishadi. Buning uchun esa zamon talablaridan kelib chiqqan holda, badiiy havaskorlik to'garaklari oldiga badiiy havaskorlik to'garaklarining ishini yanada jonlantirish, ularga talabalar qiziqishini ko'chaytirish va samarali tarzda jalb etishni tashkil qilish, badiiy havaskorlik to'garaklari orqali talaba-yoshlar orasida estetik va g'oyaviy tarbiyani uzluksiz va maqsadli olib borish, to'garaklarning repertuarlarida vatanparvarlik, mustaqillik, ezgulik, bunyodkorlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan kuy-qo'shiqlarni ko'paytirish vazifalari qo'yilmoqda.

"Ma'lumki, an'anaviy o'zbek musiqasi asrlar davomida ikki asosiy yo'nalishda: folklor va professional yo'nalishda rivojlanib kelgan. Folklor musiqasi, mustaqil yo'nalish sifatida: "xalq musiqasi", "xalq professional musiqasi", "mumtoz musiqasi" va boshqa turli nomlar bilan atalib kelingan. So'nggi vaqtlarda esa ko'proq "og'zaki an'anadagi professional musiqasi" deb yuritilmoqda. Og'zaki an'anadagi professional musiqasi deganda, eng avvalo, ushbu kasb namoyandalari, mohir sozanda, xonanda va bastakorlarni ijodiy mahsuloti bo'lmish maqomlar hamda shunga o'xshash yirik shakldagi murakkab kuy va ashulalar ko'zda tutiladi" [5, B.33].

Bugungi kunda aksariyat yoshlarimiz haqiqiy san'atni qabul qilishdan ko'ra, uning salbiy tomonlarini o'zida aks ettirgan zamonaviy musiqani afzal ko'rishmoqda. Buning sabablaridan biri musiqasi san'ati ham sanoatlashib zamonaviy shou biznesga aylanib ketganligi, uni boshqarishni o'z qo'llariga olgan shoumenlarning ko'proq pul topish, boylik orttirish maqsadi bunday san'atning yoshlarimizga salbiy ta'siri, badiiy didini o'tmaslashishiga sabab bo'lishi mumkinligi haqida uylab ham ko'rishgani yo'q. Buning oqibatida yoshlarimiz haqiqiy musiqadan yiroqlashib, hech qanday ma'no va mazmunga ega bo'lmagan "bir kunlik" musiqaga urganib qolishi, usha musiqaning bir oy o'tar o'tmas unutilishi, eskirishi, degradatsiyaga (degradatsiya – lotincha so'z bo'lib, "degradatio", "buzilish", "sifatsizlik" - biror bir obyekt tavsifining salbiy tarafga o'zgarish jarayonidir) olib kelmoqda.

Musiqasi yuksak ta'sir kuchiga ega bulib, "Ikkinchi muallim" nomini olgan alloma Abu Nasr Forobiy "Musiqasi ilmi shu ma'noda foydaliki, u uz muvozanatini yo'qotgan odamlar xulqini tartibga keltiradi, bu ilm tananing salomatligi uchun ham foydalidir" degan edi.

Go'zallikning inson ma'naviyatiga, g'oyalari ta'sir qilish imkoniyatlari haqidagi fikrlar Abu Rayhon Beruniy, Faxriddin Ar-Roziy, Alisher Navoiy, Najmiddin Navkatiy, Darveshali Changiy va boshqalarning asarlarida ham uchraydi. Sharqning buyuk mutafakkirlari, qomusiy olimlari san'atni inson ma'naviyatiga ta'sir etuvchi samarali vositalardan biri sifatida qaradilar va san'at, xususan, musiqaning komil inson ma'naviyatini shakllantirishdagi imkoniyatlarini ochishga katta hissa qo'shdilar. Bunday taraqqiyparvar qarashlar hozirgi kunda ham o'z kuchini yo'qotmagan va yangicha talqin qilinmoqda. Zero, ular o'sib kelayotgan yosh avlodni g'oyaviy tomondan tarbiyalash nazariyasi va amaliyotini ishlab chiqishda tarixiy asos bo'lib xizmat qila oladi.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Madaniyat va san’at sohasining jamiyat hayotidagi o‘rni va ta’sirini yanada oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6000-son Farmoni // Xalq so‘zi gazetasi. 2020- yil 27-may.
2. Abdullayev R. “O‘zbek mumtoz musiqasi”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: “Yangi nashr” nashriyoti, 2008-yil.
3. Oripov Z. “Sharq musiqiy manbashunosligi (X-XI asrlar)”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 1998-yil. 160 b.
4. Saidov M. “Erkin va farovon hayotni yuksak ma’naviyatsiz qurib bo‘lmaydi”. Toshkent: “O‘zbekiston” nashriyoti, 2006-yil.
5. Saidiy S.B. “O‘zbek musiqasi tarixi” II qism. Darslik. Buxoro “Durdona” nashriyoti, 2020-yil.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 9-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-9

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-9

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz